

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. VII

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

VII/1-2

Београд, 2002.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК VII

Бр. 1–2, 2002.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Радоје СИМИЋ, председник, проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ,
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ, проф. др Божо ЋОРИЋ,
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ, проф. др Милорад ДЕШИЋ,
проф. др Милан ДРАГИЧЕВИЋ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје СИМИЋ

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

мр Михаило ШЋЕПАНОВИЋ

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Божо ЋОРИЋ
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ
проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ
проф. др Милорад ДЕШИЋ

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема и штампа: „ЧИГОЈА ШТАМПА”

НАУЧНИ СКУПОВИ О ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ И БАЛКАНСКИМ ЈЕЗИЦИМА, ЛИТЕРАТУРИ И ФОЛКЛОРУ

Последњих година у универзитетским центрима широм света одржано је више научних скупова посвећених јужнословенским и балканским језицима, литератури и фолклору. Они су потврдили да је југоисточна Европа остала у жижи интересовања научника најразличитијих професионалних усмерења. На директан или индиректан начин, у мањој или већој мери, на овим скуповима је заступљена и србистика,¹ било непосредно, у оквиру једног броја тема из ове области, било као вредан ослонац у различитим компаративним и контрастивним истраживањима.

За ову прилику осврнућу се кратко на три научна скупа која су се последњих година одржала у Сједињеним Америчким Државама, Русији и Републици Македонији.

1. *The 13th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore, April 18–20, 2002*

Конференција је одржана у Сједињеним Америчким Државама (University of North Carolina, Chapel Hill), у организацији Центра за славистичке, евроазијске и источноевропске студије.² Домаћин и организатор конференције

¹ У овом приказу нешто подробније ћу се осврнути на заступљеност ових прилога.

² Готово у исто време, и на истом универзитету, одржана је још једна конференција посвећена југоисточној Европи, на којој је такође поднет један број реферата из области лингвистике (First Conference of the Southeast European Studies Association, University of North Carolina at Chapel Hill, April 20–21, 2002).

био је проф. др Роберт Гринберг, истакнути амерички слависта, добро познат и нашој научној јавности. Већина учесника била је са различитих универзитета широм америчког континента (Охајо, Калифорнија, Чикаго, Аризона, Торонто, Сев. Каролина, Вашингтон, Џорџија, Мисисипи и др.), али је међу учесницима било и гостију из Европе (Немачка, Мађарска, Бугарска, Хрватска, Србија).

Један број радова имао је за тему општа, теоријска питања у вези са балканословенским језицима и балканским језичким савезом (Andrej N. Sobolev, Victor A. Friedman, Helmut Schaller, Donald L. Dyer), у шта су се укључили и прилози посвећени дијалектолошким контрастивним проучавањима балканских и других језика (Brian D. Joseph, Abigail Wildman-Konopasky, Elisabeth Elliott, Olya Gurevich). Знатан број радова посвећен је појединим језичким питањима из бугаристике и македонистике (Traci Lindsey, John Leafgren, Grace E. Fielder, Joseph Shallert, Tania Ivanova, Ronelle Alexander, Renee Perlmutter, Christina E. Kramer), а тема једног рада су и савремени језички спорови (Biljana Belamaric). Поједини радови бавили су се темама из бугарске књижевности и фолклора (Stiliana Milkova, Vessela Stoeva-Warner, Nikolai Vukov), као и питањима општебалканског фолклора и архетипских књижевних мотива (Margaret Beisinger, Marina Cap-Bun). Темâ из словеначког и хрватског језика (дијалекти – стандард) тицало се више радова (Grant H. Lundberg, Keith Langston, George Thomas, Tom Priestly), а један рад је посвећен румунском језику (Catalin Anghelina). Неколика рада обрађују питања образовне технологије (George Mitrevski, Sandor Foldvari, Grant Harris).

Знатан број реферата био је посвећен српском (српскохрватском) језику и српској књижевности: Milorad Pupovac, „Two Aspects of Postmodern Conditions of Standardization of Ex-Serbo-Croatian”, Prvoslav Radić, „Balkan Features in Standard and Colloquial Serbian”, Curtis Ford, „Serbo-Croatian and Hindi/Urdu: Toward a Typology of Multiple Standards”, Bojan Belić, „Grammatical Number in Serbian”, Andrea Sims, „Restructuring Hybrid Noun Paradigms in Serbo-Croatian”; Leon Kojen, „The Evidence from Serbian Literature”, Sarah Pickle, „Danilo Kis’s Historical Fiction”, Olga Nedeljković, „The Influence of Sartre on Serbian Literature: The Novella ‘Concentric Circles’”, Jenne Powers, „The centrality of monologue in Dragoslav Mihailovic’s ‘Kad su cvetale tikve’”, Ivana Vuletić, „The narrator in Danilo Kis’s novel ‘Garden, Ashes’”.

И поред још увек свежих, неповољних политичких дешавања последњих година, могла се уочити заинтересованост за српске теме, и коректан однос према српским колегама, како у њиховом наступу, тако у дискусији.³

³ Као и на ширем плану америчке лингвистике, по инерцији политичких дешавања последњих година на Балкану, и овде је била видљива тежња да се држи отвореним питање даље политичке и стандарднојезичке „балканизације” српскохрватског језичког простора. И

2. *Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте*, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет, Москва 1999, 1–304.

Ово је зборник радова са међународне руско-македонске научне конференције одржане у Москви претходне године. Организациону основу за ову конференцију пружио је Договор о научној и културној сарадњи између Филолошког факултета из Москве (МГУ) и Филолошког факултета „Блаже Конески” из Скопља, и ово је, по основи овог договора, други руско-македонски научни скуп. (Први је одржан 1995. год. у Охриду, у Републици Македонији.) Зборник је штампан уз финансијску подршку Фонда за отворено друштво, а његови редактори су два истакнута научна прегаоца, проф. др Рина П. Усикова и проф. др Ала Г. Шешкен, добро позната у славистичком свету. Радови су сврстани у две групе: „Лингвистика” и „Литература, култура, фолклор”.

Област лингвистике заступљена је са 19 радова, тематски прилично разноврсних.⁴ Већи број радова тиче се језичке ситуације у Македонији, као и питања стандардног језика и његових функционалних стилова (Р. П. Усикова, Л. Минова-Ѓуркова), особености македонских дијалеката у контексту Општесловенског лингвистичког атласа и Општекарпатског дијалектолошког атласа (Л. Э. Калнынь, Г. П. Клепикова), као и типологије језичких савеза (С. С. Скорвид). Неколико прилога посвећено је глаголској проблематици, посебно питањима глаголског вида (Н. Е. Ананьева, Љ. Спасов, О. С. Плотникова, М. Каранфиловски, С. Велковска), а пажња је посвећена и контрастивној анализи заменица у руском и македонском (М. А. Поварница), као и балканском карактеру морфеме *no-* у македонском језику (Е. В. Верижникова). Један број радова тиче се контрастивне анализе македонске и руске лексике (З. К. Шанова, М. Најческа-Сидоровска), као и различитих питања историјског развоја старословенске и македонске писмености (А. С. Новикова, Е. Црвенковска, И. В. Платонова). Појединачни радови тичу се антропонимије македонских средњевековних текстова (М. Коробар-Белчева), или машинске обраде македонске лексике за потребе македонско-руског речника (А. А. Кретов).

Под насловом „Литература, култура, фолклор” сврстано је 20 прилога. Они се односе на општа питања упоредног проучавања словенских књижевности (С. А. Шерлаимова, Е. З. Цыбенко), македонско-руске везе у

међу студентским дипломским радовима са тамошњег факултета политичких наука могле су се срести теме које имају циљ да иницирају управо ова питања (исп. Megan Hargrove, „Secession in Yugoslavia: Why is Montenegro different?”, The Annual Celebration of Undergraduate Research, April 26, 2002).

⁴ Кратак преглед заступљених тема, на који ћу се делом ослонити у овом приказу, приређивачи дају у предговору зборника (8–10).

19. и 20. веку (М. Ѓурчинов, Д. Ристески), савремене књижевне процесе у Македонији (Г. Тодоровски, А. Г. Шешкен, М. Б. Проскурнина) и опште појаве у македонској и другим словенским књижевностима (С. Н. Мещеряков, А. Г. Машкова, Н. Н. Старикова). Личношћу Р. Жинзифова и његовом улогом у историји македонско-руских културних веза позабавила су се два аутора (М. Л. Бершадская, В. Тушевски), а поједини радови посвећени су македонском фолклору и етнографији (Т. В. Цивьян, С. М. Толстая, А. А. Плотникова). Низ радова анализирао је питање односа македонског фолклора према средњовековној, или савременој књижевности (М. Китевски, Л. Татаровска, В. Стојчевска-Антиќ, Е. Н. Ковтун). Један прилог посвећен је проблемима публикавања средњовековних македонских рукописа (К. Бицевска).

Иако је тек један рад, у оквиру компаративног истраживања, непосредније посвећен србистичкој теми (С. Н. Мещеряков, „Мотив моста’ в послевоенной сербской и македонской литературе – И. Андрич, Б. Конеский, Д. Солев”, 219–223), српска лингвистичка, књижевна и фолклорна грађа, као и ослањање на србистичке научне резултате, прати велики број радова, углавном руских научника, исп.: Г. П. Клепикова, „Лексика македонских диалектов в контексте Южной Славии” (37–46), О. С. Плотникова, „Особености функционирования видового противопоставления в южнославянских языках” (74–81), С. М. Толстая, „Балканский обычай ’вторичного погребения в общеславянской перспективе” (249–257), А. А. Плотникова, „Македонская этнокультурная лексика в свете ареалогии” (258–265) и др.

3. Првата македонско-српска научна конференција од областа на јазикот и литература, Охрид, 16–17 август 2002 г.

Ово је прва македонско-српска конференција одржана у новим политичким условима, након распада СФРЈ. У Програму конференције нашло се преко шездесет реферата, при чему су своје учешће најавили стручњаци из свих српских земаља и оних других у којима Срби живе (Србија, Црна Гора, Република Српска, Хрватска и др.), као и из различитих научних и стручних институција.⁵ Домаћини конференције били су проф. др Алекса Попоски, декан Филолошког факултета у Скопљу, проф. др Људмил Спасов и мр Искра Пановска-Димкова са истог факултета. Конференцију карактерише широк распон најразличитијих лингвистичких и књижевних тема.⁶

⁵ Један број реферата није присуствовао конференцији, али је већина ових радова благовремено приложена редакцији, која ће се побринути за штампање зборника са овог скупа.

⁶ Готово у исто време у Охриду је одржана традиционална, XXIX научна конференција посвећена различитим питањима језика и књижевности. И на овој конференцији било је реферата из области србистике.

У лингвистичким радовима доминирале су компаративне и контрастивне теме, како у области историје језика и историје књижевног језика, нпр. када је реч о фонолошким системима, одликама старих текстова, Александру Белићу и Крсте Мисиркову, или питањима књижевнојезичког нормирања (Љиљана Суботић, Првослав Радић, Људмил Спасов, Ненад Вуковић, Борис Марков), – тако у области дијалектологије, када се ради о полугласничким вокалима у говорима Црне Горе, Србије и Македоније (Миодраг Јовановић). Посебно су били бројни контрастивни прилози посвећени савременом језику, који су укључивали најразличитија питања везана за фонетику, морфологију (нпр. питање рода, глаголског времена, глаголског вида, партикула), синтаксу (категорија непосредне прошлости, везници), лексику и фразеологију (Даринка Гортан-Премк и Вера Васић (коауторство), Марија Сидоровска, Свенка Савић и Симон Саздов, Чедомир Стојменовић, Татјана Гочкова, Снежана Велковска, Владислава Петровић и Жарко Бошњаковић, Лидија Аризанковска, Максим Каранфиловски, Германија Шокларова-Љоровска, Искра Пановска-Димкова, Јован Ајдуковић, Елена Јованова-Грујовска, Елизабета Ралповска, Фани Стефановска-Ристеска). Међу лингвистичким темама нашла је места и ономастика (Трајко Стаматоски, Љубица Станковска, Елка Јачева-Улчар), као и стилистика књижевног текста (Владимир Цветковски).

И књижевни радови били су углавном посвећени додирним тачкама између македонске и српске књижевности, доприносу српских слависта македонистичким истраживањима, српским писцима у македонској периодици, српско-македонским књижевним везама, постмодернистичким појавама (Милан Ђурчинов, Вера Стојчевска-Антиќ, Јованка Стојановска-Друговац, Науме Радически, Слободанка Пековић, Александар Јерков, Елизабета Шелева, Александар Прокопиев, Јасмина Мојсиева-Гушева, Јасна Котеска). Поједини радови ближе су осветлили књижевну делатност једног броја писаца, као Б. Нушића, М. Црњанског, Растка Петровића, Ж. Чинга, А. Прокопиева (Јелена Лузина, Јадранка Владова, Сениша Јелушић, Горан Максимовић, Радомир Виденовић), или у различитим контекстима поредили књижевну делатност македонских и српских писаца, В. Урошевића и М. Павића, Ц. Андрејевског и В. Попе, Ж. Чинга и Д. Киша (Сава Дамјанов, Весна Мојсева-Чепишевска, Виолета Пирузе-Тасевска). Пажња је посвећена и појединим књижевноуметничким формама (Ѓорѓи Поп-Атанасов, Добрила Миловска, Валентина Питулић, Катица Ќулавкова), али и заједничким мотивима у македонској и српској књижевности (Надежда Момировска). Македонском и српском поезијом, као и препевима и преводима, бавио се мањи број радова (Кристина Николовска, Љубиша Станковић).

У оквиру скупа одржана су три округа стола. Први је био посвећен лексикологији и лексикографији (референт Даринка Гортан-Премк), и на

њему су разматране могућности заједничких лингвистичких пројеката. Други је био посвећен методици и настави (референти: Љиљана Петровачки, Бранка Јакшић-Провчи). У оквиру овог округлог стола укључен је и реферат о проблемима наставе српског језика у основним школама у Републици Македонији (Ненад Вујадиновић). Трећи округли сто, поред сумирања резултата рада скупа, укључио је разматрање тема за следећи скуп.

Прва македонско-српска конференција показала је, пре свега, велики интерес македонских и српских филолога за заједничке научне скупове и заједничку институционалну сарадњу у овим областима. То је чињеница која обећава. Конференција је први пут, или поново, покренула и неке теме које бацају ново светло на низ значајних питања, као што је питање српског језика у Републици Македонији и македонског језика у СР Југославији, питање односа А. Белића према македонском језику и К. Мисиркова према српском језику и др. Потпуна истраживачка обрада ових тема и њихова презентација научној и стручној јавности две суседне земље може само бити у интересу њихове даље сарадње.

Првослав Радић